

BO`TAKO`Z O`SIMLIGI VA UNING SHIFOBAXSHLIGI

Kamalova Zulayxo Abduraximovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar kafedrası

Tabiiy fanlar kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10003106>

Annotatsiya. Tabiat shunday sirli va mo`jizakor yaratilganki, uning sir-asrorlariga qoyil qolmay ilojingiz yo`q. o`simlik dunyosi ham, hayvonot dunyosi ham o`zgacha yaratilgan. Shunday o`simliklar borki, har tomonlama dorivorlik xususiyati bilan lol qoldiradi. Ayrimlari ham dorivor, ham zaharlilik xususiyati borligi bilan ajralib turadi.

Kalit so`zlar: bo`tako`z, o`simlik, gul, shifo, metod, davolash.

Dorivor o`simliklarni ayrimlari hozirgi kunda tabobatda keng miqyosda foydalanib kelinmoqda. Shunday o`simliklardan biri marmarak va ko`k bo`tako`zdir. Marmarak dorivorlik xususiyati bilan tabobatda o`simliklar orasida oldingi o`rinda turadi. Marmarak ba`zan mavrak deb ham nomlanadi. Marmarak labguldoshlar oilasiga mansub. Hayotiy shakliga ko`ra ko`p yillik yoki yarim butalar turkumiga kiradi. Vatani O`rta yer dengizi sohillari hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tibbiyotda marmarakni uch turidan foydalaniladi. Dorivor marmarak – bo`yi 50-100 sm ga yetadigan yarim buta. Tibbiyotda barglari ishlatiladi. Tarkibida efir moyi, flavonoidlar, uvsol va oleanol kislota, oshlovchi moddalar va boshqa moddalar mavjud. Bundan tashqari tarkibida huddi piyoz va sarimsoqqiyoz tarkibidagi fitonsid moddalar kabi ko`plab mikroblarga qarshi ishlatiladigan moddalar bor. Bargining damlamasi burishtiruvchi dizenfesiyaovchi va yallig`lanishga qarshi ta`sir etuvchi vosita sifatida yuqori nafas yo`llari yallig`lanishida, tomoq, og`iz va milk shilliq pardalari yallig`lanishida og`iz chayish uchun qo`llaniladi.

Efiopiya marmaragi. Uning bo`yi ham 50-100 sm ga yetadi. U ko`pincha Ukraina, Kavkazning tog`li hududlarida uchraydi. Uning tarkibida dorivorlik xususiyati borligi tufayli uni erta kuz vaqtida yig`ishtirib olinadi. Ko`pincha yer ustki qismi ishlatiladi.

Xushbo`y marmarak ko`p yillik o`t hisoblanadi. O`rta Osiyoning tog`li hududlarida uchraydi. Ko`proq toshloq yerlarda o`sadi. Uning bargidan tayyorlangan qaynatmasi yurak tez urishi, darmonsizlik, bezgak, buyrak kasalliklarini davolashda hamda ovqat hazm bo`lishini yaxshilashda ishlatiladi. Ekstraktidan rayyorlangan surtma va ekstraktining konsentrati-salmus teri

kasalliklarini davolashda yaxshi natija beradi. Efir moyidan dorishunoslik aamiliyotida suyuq dori shakllarining hidi va ta'mini yaxshilashda foydalaniladi.

Bundan tashqari olimlar oldida turgan dolzarb muammo bu kam uchraydigan va o'ta xavfli kasalliklarda qo'llash mumkin yoki mumkin emasligidir. Undan tayyorlangan ekstraktlar faqatgina yallig'lanish kasalliklaridagina emas, yuqumli kasalliklarda ham qo'llash mumkinmi?

Xalq tabobatida marmarakni yana ikki turi: tikanli marmarak va cho'l marmaragidan foydalaniladi. Bolgariyada marmarakni barglaridan tayyorlangan damlama gastrit va kolit, oshqozon yarasi, meteorizm, jigar va o't pufagi yallig'lanishida foydalaniladi. Bundan tashqari bodomcha bezlarini yallig'lanishida yer ustki qismidan foydalaniladi.

Yana tabobatimiz gavhari hisoblangan ko'k bo'tako'zning ham ajoyib mo'jizakor xususiyatlari bor. U murakkabguldoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Ko'k bo'tako'z bizga tarixdan ma'lum bo'lib, uning ajoyib sirlari haqida Misrliklarning yozma manbalarida keltiriladi. Misr firavni hisoblangan Tutaxamun davridagi yodgorliklarni topishganida uning sag'anasidan ko'k bo'tako'z gulchambari topiladi va u yaqin vaqtgacha chirigan bo'lsada ammo, rangi va shaklini yo'qotmagani aniqlandi. Misr kohinlari ham bo'tako'zni afsonaviy gul deb qarashgan va o'zlaricha unga turli xil ma'noda munosabatda muomala qilishgan.

Ko'k bo'tako'z 1968-yilda boshlab Estoniyaning milliy guli hisoblanadi. Dastlab tibbiyot tomonidan dorivorlik xususiyati aniqlanganda bo'tako'zni ko'z kasalliklari, o'rta quloq yallig'lanishi, tutqanoq, buyrak kasalliklarini davolashda ishlatilgan.

Abu Ali ibn Sino bo'tako'z haqida shunday deydi: "tutqanoqda ichirilsa va yuz falajida burundan yuborilsa , yaxshi foyda beradi. Burundan yuborilsa miyyani tozalaydi".

Zamonaviy tibbiyotda ko'k bo'tako'zni gullari ishlatiladi. Gullagan paytda (iyun-iyul) yig'ib olinib, soya joyda quritiladi. Guli tarkibida glikozidlar , flavonoidlar, polisaxaridlar, oshlovchi moddalar, kumarin va boshqa birikmalar bor.

Buyrak, siydik pufagi va istiqo kasalliklarida siydik haydovchi dori sifatida foydalaniladi. Shuningdek o't (safro) haydovchi ta'sirga ega bo'lganligi uchun jigar va o't pufagi kasalliklarida ham qo'llaniladi.

Ko'k bo'tako'zdan tayyorlangan damlama va qaynatmalar kuchsiz zaharli ta'sirga ega. Shuning uchun homilador ayollarga berib bo'lmaydi.

Ko'z charchaganida va qizarib qolganida ko'k bo'tako'zni quritilgan gulidan mahalliy sharoitda damlama tayyorlab foydalanish mumkin. Buning uchun 3 osh qoshiq gul bir stakan qaynoq suvga solinadi va ikki soat damlab qo'yiladi. Keyin suzib olinib, paxtaga shimdirilib ko'zga qo'yiladi.

Ko'k bo'tako'zning urug'i ning kukuni so'gal va uzoq vaqt tuzalmaydigan yaralarni davolashda foydalaniladi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekistonda marmarak va ko'k bo'tako'z tog'li hududlarda ko'plab o'sadi. Hozirgi kunda ularni turlari soni kamayib ketmoqda. Ularni muhofazasini ta'minlash uchun mahsus o'simliklar qo'riqxonalar tashkil etish kerak. Chunki bu o'simliklar tabobatimizning mo'jizakor ajoyibotlari hisoblanadi. Turli tog'li zonalarda insonlarni beshavqat hizmatlari tufayli ko'plab dotivor o'simliklar yo'qolib bormoqda. O'simliklarni yer ostki qismlarini insonlar yulib olish oqibatida ularni soni kamaymoqda. Turli xil hududlar tashkil etilgan bo'lib, u yerda doriv o'simliklar maxsus ko'paytiriladi.

Ko'k bo'tako'zdan ham ba'zi bir yuqumli kasalliklarni davolashda foydalanish mumkin. Ko'k bo'tako'z oshqozon yallig'lanish kasalliklarini oldini olishda foydalaniladi. Bundan tashqari o't pufagi yallig'lanish kasalliklarda ham keng foydalaniladi. Shu bilan birgalikda yallig'lanish kasalliklaridan tashqari shu sohada uchraydigan yuqumli kasalliklarni ham oldini olishda yordam berishi mumkin. Lekin ko'k bo'tako'zni qaynatma va damlamasini me'yoridan ortiqcha iste'mol qilib bo'lmaydi. Chunki tarkibida oz miqdorda zaharli modda bor.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Бондаренко А.И., Дорохина О.А. Качественный анализ и количественное определение содержания флавоноидов в цветках василька синего (*Centaurea Cyanus* L.) - /Экология и природопользование: прикладные аспекты - Материалы IX Международной научно-практической конференции. Башкирский государственный педагогический университет. 2019, 53-59.
2. Кадырова Т.В., Ермилова Е.В., Ларькина М.С. Антиоксидантная активность экстрактов василька лугового (*Centaurea Jacea* L.) и василька ложнопятнистого (*Centaurea Pseudo-maculosa* Dobroc.) - //Химия растительного сырья 2014, 2, 143-146.
3. Кадырова Т.В., Краснов Е.А., Корнякова А.В., Терентьева С.В., Ермилова Е.В. Противосудорожные свойства экстрактов из *Centaurea Scabiosa* (Asteraceae) - //Растительные ресурсы 2006, 42, 4, 70-76.
4. Каминский И.П., Ермилова Е.В., Кадырова Т.В., Ларькина М.С., Дьяконов А.А., Белоусов М.В. Антирадикальная активность экстрактов из

растений рода *Centaurea* флоры Сибири - //Химия растительного сырья
2019, 4, 173-179.

